

JURISPRUDENCE

AUTHORITY OF LOCAL AUTHORITIES IN THE FIELD OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES IN THE EARLY SOVIET PERIOD: A BRIEF ANALYSIS

Koryan S.A.

*Student of the master's program
Institute of Public Administration and Civil Service
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration, Russia, Moscow.*

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МСУ В СФЕРЕ ЖКХ В НАЧАЛЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА: КРАТКИЙ АНАЛИЗ

Корян С.А.

*студент программы магистерской подготовки,
Институт государственной службы и управления
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Россия, г. Москва*

Abstract

The particular article shows the aspects of power at housing and communal services, it also describes local authorities in cooperation with housing and communal services.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы касающиеся полномочий органов жилищно-коммунального хозяйства, а также органы местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Keywords: local authorities, the system of housing and communal services in Russia.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, система жилищно-коммунального хозяйства России.

Жилищно-коммунальное хозяйство всегда имело для нашего государства приоритетное значение в кругу социальных вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, а, соответственно, этому направлению придавалось и придается наиболее пристальное внимание законодателя.

Уже в 1917 году, во время Первой мировой войны, ещё не окрепшая и не затронувшая всю территорию Российской Империи власть большевиков начала принятие актов и документов, касающихся основ жилищно-коммунального хозяйства как одного из важнейших направлений деятельности социального государства.

На органы городского самоуправления в пределах территории РСФСР возлагались полномочия по:

- вселению в имеющиеся жилые помещения граждан, нуждающихся в помещении, или живущих в перенаселенных или опасных для здоровья квартирах;
- изданию обязательных постановлений об учреждении домовых комитетов, об их устройстве и круге ведения и о предоставлении им прав юридического лица;

- учреждению жилищной инспекции, определению ее организации и круга ведения;

- учреждению жилищных судов, определению круга их ведения, устройства и полномочий¹.

Принятая в 1918 году Конституция РСФСР содержала главу 12, в соответствии с которой волостные, губернские, областные и уездные органы власти были наделены объемным, но размытым кругом полномочий:

- объединение всей советской деятельности в пределах данной территории; принятие всех мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношении;
- проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высших органов Советской власти;
- разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной территории) значение². Инструкция «О порядке перевыборов волостных и

¹ Постановление НКВД РСФСР от 30 октября 1917 года «О правах городских самоуправлений в деле регулирования жилищного вопроса» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_14.htm

² Конституция (Основной Закон) РСФСР от 10 июля 1919 года (принята на заседании V Всероссийского съезда Советов) / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_314.htm

сельских советов» 1918 года³ призвала представителей деревенского (волостного и сельского) населения построить систему самоуправления, аналогичную городской и наделить местные органы власти рядом полномочий, включая:

- заботу о правильной постановке местных промыслов и сельского хозяйства;
- принятие всех мер к поднятию данной территории в культурном и хозяйственном отношениях;
- разрешение всех вопросов, имеющих чисто местное (для данной территории) значение. В 1919 году полномочия местных органов власти расширились посредством введения в структуру ЖКХ функции по организации жилищно-санитарного надзора за жилыми помещениями со стороны жилищно-санитарной инспекции, задачами которой среди прочих являлись:
 - ведение жилищно-санитарной статистики, совместно с другими статистическими учреждениями;
 - обследование жилищно-санитарных условий жизни населения и разработка мероприятий по их улучшению;
 - содействие делу правильного расселения в жилых помещениях необеспеченных групп населения;
 - участие в работах по санитарному просвещению в области жилищного вопроса;
 - участие в разработке планов городского и сельского строительства и других общих вопросов жилищной строительной практики;
 - участие в рассмотрении планов новых построек, дача по ним своих заключений и предварительный осмотр вновь построенных жилых помещений, для установления их санитарной и строительной непригодности⁴. Положением «О сельских советах» 1920 года⁵ утверждены полномочия указанных органов власти в различных областях деятельности:
 - управления,
 - сельского хозяйства (представление землеустроителям потребных для работ рабочих, подвод материалов, отвод квартир для землеустроителей),
 - общего хозяйства (охрана от порчи и разрушения общественных домов, попечение об исправном состоянии и ремонте мостов, грунтовых и шоссейных дорог),
 - продовольствия,
 - труда,

³ Постановление ВЦИК от 2 декабря 1918 года «О порядке перевыборов волостных и сельских советов (Инструкция)» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_409.htm

⁴ Постановление СНК РСФСР от 18 июня 1919 года «О санитарной охране жилищ» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_464.htm

⁵ Декрет ВЦИК от 15 февраля 1920 года «О сельских советах (Положение)» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_539.htm

⁶ Декрет ВЦИК от 18 марта 1920 года «О волостных исполнительных комитетах (Положение)» / Библиотека

- народного образования (хозяйственное попечение об учреждениях дошкольного, школьного и внешкольного образования (ремонт, освещение, отопление и пр.)),

- здоровья населения (наблюдение за чистотой и санитарным состоянием сел и деревень, в особенности за устройством и улучшением источников питьевой воды; попечение о местных лечебных заведениях в хозяйственном отношении: ремонт, доставка дров и продовольствия; содействие устройству общественных и домашних бань крестьянами),
- социального обеспечения.

Положением «О волостных исполнительных комитетах»⁶ предметами ведения среди прочих определены наблюдение за чистотой и санитарным состоянием волости, борьба с эпидемиями и принятие мер по благоустройству сел и деревень (проведение электрического освещения, устройство бань, дорог, мостов, почтово-телеграфных учреждений и т.п.).

Что касается обеспечения и обслуживания установок слаботочных сетей, которые традиционно относятся к вопросам сферы ЖКХ, то до 1923 года телеграфные и телефонные линии могли использоваться преимущественно в кооперативных, партийных и профессиональных организациях, на предприятиях и в учреждениях⁷.

Телеграфные и телефонные устройства поступили в общее пользование в марте 1923 года с изданием соответствующего акта, предписывающего местным органам власти обеспечить подключение и содержание соответствующих линий за собственный счет⁸.

Необходимо понимать, что данный исторический период активно сопровождается повсеместной национализацией, то есть отъемом движимого и недвижимого имущества у богатых собственников и последующей передачей изъятого крестьянам и рабочим.

В таких условиях целесообразно отметить, что поступившим в распоряжение новой власти имуществом нужно было уметь пользоваться и управлять, а эти навыки у большевистского режима отсутствовали, поэтому имущество, служившее базой (аппараты, материалы, системы, транспорт и пр.) для реализации вопросов ЖКХ, долгое время не могло эффективно применяться и подлежало постоянной передаче с одного баланса на другой.

нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_566.htm

⁷ Декрет СНК РСФСР от 6 мая 1920 года «О праве пользования телефонными сообщениями» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_629.htm

⁸ Декрет ВЦИК СНК РСФСР от 23 марта 1923 года «Об устройстве на местные средства сооружений радио - телеграфной связи и телефонных сообщений общего пользования и о порядке эксплуатации таковых» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1587.htm

Так, телефонные линии, о которых шла речь, были переданы на баланс губерний (областей)⁹.

Кроме того, тарифы на радиотелеграфное и телеграфное сообщение неоднократно повышались: например, в июне 1923 года¹⁰ на территории Республики, в августе 1923 года¹¹ - на территории Союзного государства.

Использование радиостанций регулировалось законодательством, нормы которого разрешали их применение только государственным, партийным и профессиональным организациям и учреждениям¹².

Для поддержания благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране на местные исполнительные комитеты были возложены надзорные функции по снабжению всеми необходимыми материалами общественных бань, переданных в ведение местных коммунальных отделов¹³.

К концу 1920 года советская власть, объективно оценивая глубину вопросов, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства, подошла к пониманию многоаспектности указанной социально значимой области, в связи с чем приняла ряд нормативных актов относительно энергоснабжения¹⁴, создания отделов жилищно-коммунального хозяйства¹⁵.

С 1 января 1921 года для вдов, детей, родителей и супругов красноармейцев и моряков, инвалидов войны и труда, рабочих и служащих была отменена плата за жилые помещения, пользование водопроводом, газом, канализацией, очисткой и электричеством¹⁶.

Между тем, советская власть ввела запрет на использование люстр и электрических приборов, установила нормы потребления электрической энергии и меры наказания за превышение таковых, а лица, виновные в совершении соответствующего правонарушения, считались расхитителями народного достояния¹⁷.

Указанный запрет действовал до момента издания Советом труда и обороны акта, разрешившего к использованию приборов в бытовых целях¹⁸.

Вопросы организации и развития энергоснабжения получили свое развитие, в частности, посредством воплощения плана электрификации, активно продвигаемого, в том числе, в поэтапном нормативном закреплении: созыв всероссийского электротехнического съезда¹⁹, разрешение вопроса деятельности Государственной комиссии по электрификации России (Гозэпро)²⁰, отнесение электростанций общественного пользования к важнейшим

⁹ Декрет СНК РСФСР от 7 мая 1923 года «О передаче телефонных сетей губернским исполнительным комитетам» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1645.htm

¹⁰ Декрет СНК РСФСР от 6 июня 1923 года «О повышении почтовых, телеграфных и радиотелеграфных тарифов» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1674.htm

¹¹ Постановление СНК СССР от 14 августа 1923 года «О введении новых в твердых единицах (копейках) такс на оплату всех видов почтовых, телеграфных и радиотелеграфных отправок и услуг» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1790.htm

¹² Постановление СНК СССР от 4 июля 1923 года «О радио-станциях специального назначения» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1713.htm

¹³ Декрет СНК РСФСР от 30 сентября 1920 года «Об обеспечении населения Республики банями» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_750.htm

¹⁴ Постановление VIII Всероссийского съезда советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов от 23 декабря 1920 года «Об электрификации России» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_797.htm

¹⁵ Постановление VIII Всероссийского съезда советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов от 23 декабря 1920 года «О местных органах эконо-

мического управления» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_800.htm

¹⁶ Декрет СНК РСФСР от 27 января 1921 года «Об отмене взимания платы за жилые помещения с рабочих и служащих и за пользование водопроводом, канализацией и очисткой, газом и электричеством и общественными банями - с государственных учреждений и предприятий и их рабочих и служащих и о распространении указанных льгот на инвалидов труда и войны и лиц, находящихся на их иждивении» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_828.htm

¹⁷ Постановление Совета труда и обороны РСФСР от 19 февраля 1921 года «О нормах расходования электрической энергии и о мерах взъяснения за превышение таковых норм» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_855.htm

¹⁸ Постановление Совета труда и обороны РСФСР от 25 апреля 1923 года «О пользовании электрическими приборами для отопления жилища, варки пищи и других домашних надобностей» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1630.htm

¹⁹ Декрет СНК РСФСР от 8 февраля 1921 года «О созыве всероссийского электротехнического съезда» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_841.htm

²⁰ Декрет СНК РСФСР от 17 марта 1921 года «О преимущественном введении в исполнительные органы народных комиссариатов начала единоличия и о деятельности некоторых ведомственных и междуведомственных комиссий» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_882.htm

предприятиям района²¹, придание районным электростанциям статуса государственного значения²², образование товариществ по электроснабжению²³. Деятельность органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства развивалась и посредством включения соответствующих вопросов в повестку дня расширенных заседаний при участии представителей волостных исполнительных комитетов, сельских советов и уездных исполнительных комитетов²⁴.

Что касается непосредственно организации деятельности органов местного самоуправления по вопросам выполнения работ и оказания услуг по ремонту, замене, установки систем водопровода, канализации и отопления, то следует отметить, что новая власть довольно быстро столкнулась с реальными проблемами в рассматриваемой сфере: по самым разным причинам, связанным с последствиями Гражданской войны и отсутствием специалистов, местные органы не имели возможности исполнять свои обязанности, в связи с чем в середине 1921 года был принят акт, разрешающий жильцам самостоятельно устранять неисправности в системе водо-, газо-, электроснабжения²⁵.

Менее чем через два года был издан нормативный документ, установивший право заключения договоров о предоставлении концессий на коммунальные предприятия²⁶.

Одним из основополагающих нормативных правовых актов РСФСР относительно полномочий органов МСУ в сфере ЖКХ стало Положение «Об управлении домами»²⁷, которое учредило должность заведующего домом, избираемого общим собранием жильцов и наделяемого административно-распорядительными полномочиями в хозяйственном управлении. На заведующего домом возлагались функции по ведению денежной и материальной отчетности по домоуправлению; выполнению обязанностей, возложенных отделом управления;

наблюдению за работами по ремонту, производимыми от коммунального хозяйства; наблюдению за санитарным состоянием дома и отдельных квартир; принятию мер к сохранности здания и отдельных помещений; производству хозяйственным способом текущего ремонта; своевременному уведомлению жилищного отдела о необходимости капитального ремонта.

Вскоре после предоставления широкому кругу лиц освобождения от платы за коммунальные услуги правящий режим учёл финансово-экономические ошибки в управлении и ограничил круг жителей, которые могли пользоваться водопроводом, газом, общественными банями, электрической энергией и другими благами за счет государственного бюджета²⁸.

Усиливалась тенденция переложения обязанностей по обеспечению деятельности жилищно-коммунальной отрасли на население: так, осенью 1921 года Декретом СНК РСФСР в сельских поселениях была установлена так называемая «топливная повинность местного населения» для обеспечения топливными материалами образовательные учреждения²⁹.

Статьи местного бюджета, направляемого на коммунальное хозяйство, содержали:

- расходы на мероприятия, направленные к улучшению санитарных условий, и расходы по содержанию санитарного надзора;
- расходы по благоустройству населенных пунктов и расходы по содержанию коммунальных предприятий и хозяйств (содержание управления, содержание рабочих, заготовка материалов, заготовка и приобретение топлива и энергии, водоснабжение, приобретение и ремонт машин и инструментов, живого инвентаря и пр. орудий, ремонтные работы, общие расходы);
- расходы по противопожарной охране (пособия добровольческим пожарным дружинам; расходы по предупредительным противопожарным

²¹ Декрет СНК РСФСР от 7 июня 1921 года «Об управлении электрическими станциями общественного пользования Р.С.Ф.С.Р. (Положение) / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_980.htm

²² Декрет СНК РСФСР от 21 декабря 1921 года «Об электрофикации» (утвержден IX Всероссийским Съездом Советов) / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1279.htm

²³ Декрет ВЦИК СНК РСФСР от 4 января 1923 года «О товариществах по электроснабжению с ограниченной ответственностью» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1478.htm

²⁴ Циркулярное постановление Президиума ВЦИК от 8 февраля 1921 года «О созыве регулярных расширенных совещаний представителей сельских советов, волостных исполнительных комитетов и уездных исполнительных комитетов» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_845.htm

²⁵ Декрет СНК РСФСР от 18 июля 1921 года «О привлечении населения к ремонту водопровода, канализации,

газового и центрального отопления в муниципализированных домах» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1020.htm

²⁶ Декрет ВЦИК СНК РСФСР от 12 апреля 1923 года «О порядке сдачи губернскими (областными) исполнительными комитетами концессий на коммунальные предприятия» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1608.htm

²⁷ Положение «Об управлении домами» (утверждено СНК РСФСР 8 августа 1921 года) / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1043.htm

²⁸ Декрет СНК РСФСР от 25 августа 1921 года «О взимании платы за услуги, оказываемые предприятиями коммунального характера» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1065.htm

²⁹ Декрет СНК РСФСР от 15 сентября 1921 года «О мерах к улучшению снабжения школ и других просветительных учреждений» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1085.htm

мероприятиям; расходы по содержанию пожарных команд);

- расходы по содержанию коммунальных зданий (управление зданиями, обслуживание их, хозяйственные расходы, текущий и капитальный ремонт и новое строительство);

- расходы по содержанию органов коммунального (местного) хозяйства: содержание губернских, уездных, городских, волостных и поселковых коммунальных отделов и расходы по созыву съездов коммунальных отделов³⁰.

На фоне борьбы большевиков с «нетрудовыми элементами» советская власть установила неодинаковые тарифы на оплату за жилой фонд:

- от 3 до 10 рублей для лиц, имеющих нетрудовые доходы;

- от 1 до 2 рублей в месяц для кустарей и ремесленников, не пользующихся наемным трудом, для лиц свободных профессий;

- от 10 коп. до 1 руб. 20 коп. в зависимости от дохода для рабочих и служащих³¹.

Таким образом, ситуация, касающаяся вопросов полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Советской России начала 1920-х гг., характеризовалась недостаточным пониманием соответствующих аспектов управления, несправедливым распределением налоговой нагрузки среди населения по принципу отнесения жильцов к «своим» и «буржуазным элементам», отсутствием опыта построения правовых норм, хаотичным регулированием законодательства на основе фрагментарного видения проблем.

Список использованной литературы

1. Конституция (Основной Закон) РСФСР от 10 июля 1919 года (принята на заседании V Всероссийского съезда Советов) / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_314.htm
2. Постановление НКВД РСФСР от 30 октября 1917 года «О правах городских самоуправлений в деле регулирования жилищного вопроса» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_14.htm
3. Постановление ВЦИК от 2 декабря 1918 года «О порядке перевыборов волостных и сельских советов (Инструкция)» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_409.htm
4. Постановление СНК РСФСР от 18 июня 1919 года «О санитарной охране жилищ» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_464.htm

³⁰ Декрет ВЦИК СНК РСФСР от 9 декабря 1921 года «О местных денежных средствах» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1259.htm

5. Декрет ВЦИК от 15 февраля 1920 года «О сельских советах (Положение)» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_539.htm

6. Декрет ВЦИК от 18 марта 1920 года «О волостных исполнительных комитетах (Положение)» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_566.htm

7. Декрет СНК РСФСР от 6 мая 1920 года «О праве пользования телефонными сообщениями» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_629.htm

8. Декрет СНК РСФСР от 30 сентября 1920 года «Об обеспечении населения Республики банями» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_750.htm

9. Постановление VIII Всероссийского съезда советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов от 23 декабря 1920 года «Об электрофикации России» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_797.htm

10. Постановление VIII Всероссийского съезда советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов от 23 декабря 1920 года «О местных органах экономического управления» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_800.htm

11. Декрет СНК РСФСР от 27 января 1921 года «Об отмене взимания платы за жилые помещения с рабочих и служащих и за пользование водопроводом, канализацией и очисткой, газом и электричеством и общественными банями - с государственных учреждений и предприятий и их рабочих и служащих и о распространении указанных льгот на инвалидов труда и войны и лиц, находящихся на их иждивении» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_828.htm

12. Декрет СНК РСФСР от 8 февраля 1921 года «О созыве всероссийского электротехнического съезда» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_841.htm

13. Циркулярное постановление Президиума ВЦИК от 8 февраля 1921 года «О созыве регулярных расширенных совещаний представителей сельских советов, волостных исполнительных комитетов и уездных исполнительных комитетов» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_845.htm

³¹ Постановление ВЦИК СНК РСФСР от 13 июня 1923 года «Об оплате жилых помещений в поселениях городского типа» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1694.htm

14. Постановление Совета труда и обороны РСФСР от 19 февраля 1921 года «О нормах расхода электрической энергии и о мерах взыскания за превышение таковых норм» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_855.htm

15. Декрет СНК РСФСР от 17 марта 1921 года «О преимущественном введении в исполнительные органы народных комиссариатов начала единоличия и о деятельности некоторых ведомственных и междуведомственных комиссий» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_882.htm

16. Декрет СНК РСФСР от 7 июня 1921 года «Об управлении электрическими станциями общественного пользования Р.С.Ф.С.Р. (Положение)» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_980.htm

17. Декрет СНК РСФСР от 18 июля 1921 года «О привлечении населения к ремонту водопровода, канализации, газового и центрального отопления в муниципализированных домах» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1020.htm

18. Положение «Об управлении домами» (утверждено СНК РСФСР 8 августа 1921 года) / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1043.htm

19. Декрет СНК РСФСР от 25 августа 1921 года «О взимании платы за услуги, оказываемые предприятиями коммунального характера» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1065.htm

20. Декрет СНК РСФСР от 15 сентября 1921 года «О мерах к улучшению снабжения школ и других просветительных учреждений» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1085.htm

21. Декрет ВЦИК СНК РСФСР от 9 декабря 1921 года «О местных денежных средствах» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1259.htm

22. Декрет СНК РСФСР от 21 декабря 1921 года «Об электрофикации» (утвержден IX Всероссийским Съездом Советов) / Библиотека норма-

тивно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1279.htm

23. Декрет ВЦИК СНК РСФСР от 4 января 1923 года «О товариществах по электроснабжению с ограниченной ответственностью» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1478.htm

24. Декрет ВЦИК СНК РСФСР от 23 марта 1923 года «Об устройстве на местные средства сооружений радио - телеграфной связи и телефонных сообщений общего пользования и о порядке эксплуатации таковых» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1587.htm

25. Декрет ВЦИК СНК РСФСР от 12 апреля 1923 года «О порядке сдачи губернскими (областными) исполнительными комитетами концессий на коммунальные предприятия» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1608.htm

26. Постановление Совета труда и обороны РСФСР от 25 апреля 1923 года «О пользовании электрическими приборами для отопления жилищ, варки пищи и других домашних надобностей» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1630.htm

27. Декрет СНК РСФСР от 7 мая 1923 года «О передаче телефонных сетей губернским исполнительным комитетам» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1645.htm

28. Постановление ВЦИК СНК РСФСР от 13 июня 1923 года «Об оплате жилых помещений в поселениях городского типа» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1694.htm

29. Постановление СНК СССР от 4 июля 1923 года «О радио-станциях специального назначения» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1713.htm

30. Постановление СНК СССР от 14 августа 1923 года «О введении новых в твердых единицах (копейках) такс на оплату всех видов почтовых, телеграфных и радиотелеграфных отправок и услуг» / Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1790.htm